

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 29

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 2 2

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 29 (2) julio - diciembre 2022: 358-379

Modelo pedagógico para la enseñanza de la actividad petrolera en Venezuela. Contribuciones desde el pensamiento educativo latinoamericano*

*Élita Rincón Castillo*¹; *Karín Rincón Castillo*² y *José Rincón Castillo*²

¹Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.

²Universidad Nacional Abierta. Maracaibo-Venezuela

elitarincon@yahoo.com; karinrinconcastillo@gmail.com;

joserinconcastillo@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5103-9875>; <https://orcid.org/0000-0002-8779-1292>;

<https://orcid.org/0000-0001-7748-0717>

Resumen

Un modelo pedagógico significa el diseño de un conjunto de elementos que intervienen en una situación educativa determinada, de modo que oriente la manera en que esta debe llevarse a la práctica. Esta investigación tuvo como objetivo formular aportes para el diseño de un modelo pedagógico orientado a la enseñanza de la actividad petrolera en Venezuela desde tres disciplinas: economía, contaduría pública y educación, a partir del pensamiento educativo latinoamericano. Los fundamentos teóricos de los enfoques pedagógicos señalados en esta investigación: tradicional, romántico, conductista, progresista, cognoscitivista, crítico-radical y constructivista están sustentados en los estudios realizados por Castillero (2018), Vergara y Cuentas (2015), Orbegoso (2010), Pinto y Castro (2008), De Zubiría (2007), Narváez (2006), Flórez (2005), Canfux (1996) y Giroux (1990). Este trabajo de investigación fue de tipo proyectivo bajo un diseño documental. Los proyectos educativos constituyen formas particulares de interrelación entre los parámetros pedagógicos. Los parámetros que se interrelacionan para el análisis de un modelo pedagógico son: las metas educativas, los contenidos de enseñanza, el estilo de relación entre profesor-alumno, los métodos de enseñanza, los conceptos básicos de desarrollo y el tipo de institución educativa. Este trabajo ofrece elementos útiles en los procesos pedagógicos para la enseñanza de la actividad petrolera, a partir de las ideas de Simón Rodríguez (perspectiva de educación popular), Luis Beltrán Prieto Figueroa (visión de educación humanista-democrática) y Paulo Freire (enfoque de educación crítica-liberadora).

Palabras clave: Modelo pedagógico; pensamiento educativo latinoamericano; enseñanza de la actividad petrolera.

Pedagogical model for teaching oil activity in Venezuela. Contributions from Latin American educational thought

Abstract

A pedagogical model means the design of a set of elements that intervene in a given educational situation, so that it guides the way in which it should be put into practice. The objective of this research was to formulate contributions for the design of a pedagogical model oriented to the teaching of oil activity in Venezuela from three disciplines of the social sciences: economics, public accounting and education, based on Latin American educational thought. The theoretical foundations of the pedagogical approaches indicated in this research: traditional, romantic, behaviorist, progressive, cognitive, critical-radical and constructivist are supported by the studies carried out by Castillero (2018), Vergara and Cuentas (2015), Orbegoso (2010), Pinto and Castro (2008), De Zubiría (2007), Narváez (2006), Flórez (2005), Canfux (1996) and Giroux (1990). This research work was projective under a documentary design. Educational projects constitute particular forms of interrelation between pedagogical parameters. The parameters that are interrelated for the analysis of a pedagogical model are: the educational goals, the teaching contents, the style of relationship between teacher-student, the teaching methods, the basic concepts of development and the type of educational institution. This work offers useful elements in the pedagogical processes for the teaching of oil activity, based on the ideas of Simón Rodríguez (popular education perspective), Luis Beltrán Prieto Figueroa (vision of humanist-democratic education) and Paulo Freire (critical-liberating education approach).

Keywords: Pedagogical model; Latin American educational thinking; teaching of oil activity.

*Artículo científico elaborado como trabajo final en el marco del Seminario Doctoral “Pensamiento Educativo Latinoamericano”, cursado en el Doctorado en Educación en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), Sede Maracaibo-Venezuela, dictado por el Dr. Henry Martínez

Introducción

La definición de un modelo pedagógico significa el diseño de un conjunto de elementos que intervienen en una situación educativa determinada, de modo que oriente la manera en que ésta debe llevarse a la práctica. Todo proceso educativo tiene un método, una guía o un eje, que encamine y contribuya al desarrollo más adecuado del ejercicio de formar. A esto le llama modelo pedagógico.

Cada teoría ha privilegiado en ello algún o algunos de los aspectos; aun así, subyace a todas ellas una postura como individuo y como ser social y cultural. A partir de esta concepción del ser humano se elaboran las teorías pedagógicas. Por consiguiente, toda teoría pedagógica es una teoría política (De Zubiría, 2007). Precisamente, la pedagogía es una ciencia cuyas fronteras muestran su dinámica entre la sociedad y el pensamiento humano.

En el caso del Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas de la Facultad de Ciencias y Sociales de la Universidad del Zulia, el modelo pedagógico para el diseño de su programa de formación de investigadores, deberá contener un conjunto de principios, normas y criterios que sitúen cada una de las actividades de enseñanza y de aprendizaje que se emprendan en la ejecución práctica del proyecto de formación socioeconómica del petróleo y las

diversas fuentes energéticas (Rincón, Rincón y Rincón, 2019a).

El conjunto de principios que se establecen en esta investigación no se deriva de una sola fuente teórica, ni pretende conformar una representación definitiva de la realidad petrolera venezolana. Este carácter ecléctico responde al hecho de que, con base en los variados aportes del pensamiento educativo latinoamericano que son relevantes para los procesos didácticos, no sería ni conveniente ni necesario definir este modelo en función de una sola corriente teórica: tal situación obedece tanto a la variedad de perspectivas disponibles como a la naturaleza cambiante del contexto educativo.

En el modelo pedagógico se ha de concretar: las concepciones de educación, las intenciones expresadas en la misión institucional, las formas en que se entiende el proceso de aprender y de enseñar la actividad petrolera, la condición de que el modelo oriente la estructuración y presentación de los contenidos de formación que el estudiante debe encaminar, las funciones de facilitación del aprendizaje, las evaluaciones de los aprendizajes, las formas de apoyo y servicios que hagan posible todo lo anterior; así como, los procesos de evaluación y autoevaluación de los cursos, carreras o programas de formación.

La presente investigación tuvo como objetivo formular aportes para el futuro diseño de un modelo pedagógico, que permita la enseñanza de la actividad pe-

trolera en Venezuela, desde tres disciplinas de las ciencias sociales: economía, contaduría pública y educación, a partir de las ideas del pensamiento educativo latinoamericano. Todo ello fundamentado en la necesidad de formar profesionales en este ámbito, con la finalidad de constituir un espacio de reflexión y la conformación de comunidades de docentes-investigadores en dicha área de conocimiento. Se utilizó una metodología de tipo proyectivo basada en un diseño documental.

Fundamentación teórica

El docente-investigador como tal, deberá conocer con claridad, los conceptos de modelo, pedagogía, modelos pedagógicos, tipos de modelos pedagógicos, entre otros aspectos, siendo necesario realizar el análisis crítico de esos conceptos, teniendo en cuenta los contextos históricos en que han estado presente, así como sus manifestaciones, modelos y las concepciones de diferentes autores al respecto (Rojano, 2008).

Noción de modelo pedagógico

La educación es un fenómeno social, donde los modelos pedagógicos representan tendencias propias de la pedagogía reconocida no sólo como un saber, sino también que puede ser objeto de crítica conceptual y de revisión de los fundamentos sobre los cuales se haya construido (Gallego, 1990). Asimismo, los modelos pedagógicos representan formas particulares de interrelación entre

los parámetros pedagógicos (Flórez, 2005).

En este sentido, se requiere de estudios rigurosos con métodos sistemáticos para el análisis de los modelos pedagógicos. Es importante señalar, que el término modelo pedagógico, ha sido utilizado, generalmente, como sinónimo de: tendencias pedagógicas, escuelas pedagógicas, enfoques pedagógicos, proyectos pedagógicos, entre otros (Morales y Puello, 2018).

Por una parte, es importante considerar que los parámetros que se interrelacionan para el análisis de un modelo pedagógico deben ser: las metas educativas, los contenidos de enseñanza, el estilo de relación entre profesor-alumno, los métodos de enseñanza, los conceptos básicos de desarrollo y el tipo de institución educativa (Batista y Flórez, 1983).

Por otra parte, un modelo pedagógico expresa aquellas concepciones y acciones, más o menos sistematizadas, que constituyen distintas alternativas de organización del proceso de enseñanza para hacerlo más efectivo (Canfux, 1996). En esta definición, aparece un elemento nuevo en conceptualización del modelo pedagógico: la efectividad de los procesos de enseñanza.

Tipos de modelos pedagógicos

A continuación, se analizan siete modelos pedagógicos: tradicional, romántico, conductista, progresista, cognoscitivista, crítico-radical y constructivista.

1) Modelo pedagógico tradicional

Esta tendencia se originó en la escolástica, filosofía propia de la iglesia católica que imperó desde los siglos IX hasta el siglo XV (Pinto y Castro, 2008). Siendo la finalidad esencial de la educación la recuperación del pensamiento clásico como resultado del Renacimiento. A este modelo se le ha señalado como enciclopedista (Canfux, 1996). El creador de esta tendencia fue del filósofo y pedagogo nacido en la actual República Checa Juan Amos Comenio (1592-1670), en latín Comenius, quien basó su teoría en el principio de la pansofía, que exige que cada etapa del saber abarque un conjunto completo que será el punto de partida de un estudio nuevo más alto, más profundo y más extenso (Vergara y Cuentas, 2015).

En la relación entre el alumno, el educador y el contenido, el estudiante es solamente un recipiente pasivo, absorbiendo los contenidos que le transmite el educador. El rol protagonista recae en el educador, quien es el agente activo (Castillero, 2018). Esta clase de modelo propone una metodología basada en la retención memorística de la información, partiendo de la repetición de tareas. Se evalúa según el nivel de logro de los aprendizajes en función del producto del proceso educativo, calificando al alumno según la información transmitida. Este modelo le da mucha importancia al concepto de disciplina, siendo el docente una figura de autoridad, donde el conocimiento se transmite sin espíritu

crítico y aceptando lo transmitido (Vergara y Cuentas, 2015).

2) Modelo pedagógico romántico

Parte de una corriente de pensamiento humanista que pretende tener en cuenta al educando como sujeto activo protagonista de su aprendizaje, centrado en el mundo interior del menor. Está basado en la premisa de no directividad, a partir de la máxima autenticidad y libertad, suponiendo la existencia de suficientes capacidades internas por parte del aprendiz, para ser funcional en su vida, buscando una metodología de aprendizaje de forma natural y espontánea (Castillero, 2018). Según Flórez (2005), el ideólogo de este enfoque pedagógico es Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), y en el siglo XX se destacaron Alexander S. Neill (1883-1973), el pedagogo de Summerhill e Iván Illich (1926-2002).

Bajo este modelo se promueve que el desarrollo de los alumnos debe ser natural, centrando el aprendizaje en la experiencia libre, en los intereses del menor, siendo, únicamente el educador un posible auxilio para éste en caso de necesidad. Lo importante es que el estudiante desarrolló sus facultades internas de manera flexible. No es teórico sino experiencial: se aprende haciendo. En esta perspectiva, se propone que el sujeto no debe ser evaluado, comparado ni clasificado, señalando la importancia de que se pueda aprender libremente sin interferencias (Pinto y Castro, 2008).

3) Modelo pedagógico conductista

Considera que el papel de la educación es la de transmitir saberes, viéndola como una forma de generar la acumulación de aprendizajes (Castillero, 2018). Está basado en el paradigma conductista en su vertiente operante, proponiendo que a todo estímulo le sigue una respuesta y la repetición de esta se encuentra determinada por las posibles consecuencias de dicha respuesta. Por consiguiente, el aprendizaje es producto de los cambios más o menos permanentes de conducta y se modifica por las condiciones del medio ambiente. El conductismo constituye una corriente de la psicología, creada por John B. Watson (1878-1958) quien proponía el uso de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta) y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección (Vergara y Cuentas, 2015). Otro destacado promotor y exponente de este enfoque es Burrhus Frederic Skinner (1904-1990).

El rol del alumno bajo este enfoque es pasivo. El maestro sigue estando por encima del estudiante, en un rol activo en el cual se emite las situaciones e informaciones que sirven de estímulo (Flórez, 2005). Se desarrolló paralelamente con la creciente racionalización y planeación económica de los recursos en la fase superior del capitalismo, bajo la mirada del moldeamiento meticuloso de la conducta *productiva* de los individuos. Ha sido calificado de positivista, en el sentido en que se toma como objeto

del aprendizaje el análisis de la conducta bajo condiciones precisas de observación, operacionalización, medición y control (Pinto y Castro, 2008).

4) Modelo pedagógico progresista

Está fundamentado en el enfoque filosófico que plantea el pragmatismo. Básicamente, las ideas pedagógicas progresistas se hacen evidentes en las propuestas educativas de la escuela nueva (Pinto y Castro, 2008). Un aspecto fundamental de esta tendencia es la transformación total del sistema escolar, convirtiendo al estudiante en el centro de atención, junto al cual giran los procesos de la escuela. Bajo esta perspectiva la escuela es creada para la vida, para llegar a ser el ambiente natural del niño y convertirse en el espacio en el cual el niño vivencia y aprende los elementos primordiales para el buen desempeño en su vida de adulto (De Zubiría, 2007).

La escuela nueva resaltó el papel activo que debe tener el estudiante, transformó las funciones que debe asumir el profesor en el proceso educativo, mostró la necesidad y posibilidad de cambios en el desarrollo del mismo. El progresismo pedagógico propone que, con la educación social, la sociedad asegura su propio desarrollo. Para esta concepción cada experiencia social es esencialmente educativa. Es una corriente de la pedagogía de la acción, reconocida por sus grandes teóricos Georg Kerschensteiner (1854-1932), John Dewey (1859-1952), William Kilpatrick (1871-1965), entre otros (Narváez, 2006). Dewey consideró

que la vida social es a la educación lo que la nutrición y la reproducción es a la vida fisiológica.

5) Modelo pedagógico cognoscitivista

Está basado en la concepción piagetiana del desarrollo, donde su principal propósito no es el cumplir con el currículo, sino contribuir y formar al sujeto, de tal forma que adquiera habilidades cognitivas suficientes para ser autónomo, independiente, es decir, capaz de aprender por sí mismo (Flórez, 2005). La educación se concibe como un proceso progresivo en el que se van modificando las estructuras cognitivas humanas, modificaciones que pueden alterar la conducta indirectamente. El rol del docente consiste en evaluar el nivel de desarrollo cognitivo y orientar a los alumnos para que logren adquirir la capacidad de otorgar sentido a lo aprendido (Pinto y Castro, 2008).

Se trata de un facilitador en la estimulación del desarrollo del aprendiz, siendo la interacción maestro-alumno bidireccional. Implica generar experiencias y ámbitos donde poder desarrollarse, evaluando, cualitativamente, al sujeto aprendiz. Este enfoque tiene como meta educativa que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa de desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. Para Orbegoso (2010), los fundamentos teóricos de la escuela cognoscitivista se originaron en las ideas de la psicología genética de Jean Piaget

(1896-1980), con su propuesta del desarrollo intelectual por etapas; así como los aportes de Jerome Bruner (1915-2016), aprendizaje por descubrimiento; Robert Gagné (1916-2022), niveles de aprendizaje, entre otros. En este modelo el papel del maestro está dirigido a tener en cuenta el nivel de desarrollo y el proceso cognitivo de los alumnos (Flórez, 2005).

6) Modelo pedagógico crítico-radical

Propone el máximo desarrollo multifacético de las capacidades e intereses de los alumnos, el cual está influido por la sociedad y colectividad, donde el trabajo productivo y la educación están interrelacionados para garantizar el pensamiento crítico, conocimiento científico-técnico y la práctica para las nuevas generaciones (Flórez, 2005). Emerge como resultado de los trabajos de la teoría crítica en las décadas de los ochenta y los noventa del siglo XX (Pinto y Castro, 2008). Algunos de los fundamentos teóricos contemporáneos de este enfoque pedagógico tienen su origen en la teoría crítica propuesta por los filósofos y teóricos sociales de la Escuela de Frankfurt, quienes trabajaron en Alemania en el Instituto para la Investigación Social.

Entre los teóricos que participaron en la construcción de este modelo se pueden citar: el brasileño Paulo Freire (1921-1997); los estadounidenses Stanley Aronowitz (1933-2021), Michael Apple (n. 1942), Henry Giroux (n.

1943), Ira Shor (n. 1945) y el caboverdiano-estadounidense Donalddo Macedo (n. 1950), entre otros. Giroux (1990) considera que, en su mayoría, los críticos radicales están de acuerdo en que los educadores tradicionalistas se han negado, generalmente, a interrogarse sobre la naturaleza política de la enseñanza pública.

7) Modelo pedagógico constructivista

Se centra en la atención en el alumno, como principal protagonista del proceso educativo, siendo un elemento activo imprescindible en aprendizaje (Castillero, 2018). En este modelo la tríada profesor-alumno-contenido es vista como un conjunto de elementos que interactúan de manera bidireccional. Está basado en las aportaciones de autores destacados, tales como: Lev Vygotsky

(1896-1934), George Kelly (1905-1967), David Ausubel (1918-2008), Lawrence Kohlberg (1927-1987), y Joseph Novak (1932-), entre otros (Vergara y Cuentas, 2015).

Un elemento fundamental para esta perspectiva es que el educando pueda atribuir sentido al material que está indagando y también al propio proceso de aprendizaje, actuando el docente como guía, teniendo este último en cuenta la necesidad de proporcionar una ayuda ajustada a las necesidades del estudiante (Flórez, 2005). Se trata de optimizar al máximo sus capacidades, de tal manera que se acerque a su mayor nivel potencial en vez de limitarse a su estado actual real.

En el cuadro 1 se sintetizan los siete modelos pedagógicos analizados anteriormente.

Cuadro 1. Modelos pedagógicos

Modelo pedagógico	Concepción educativa	Ubicación histórica	Principales representantes	Filosofía educativa
Tradicional	Metodología basada en retención memorística de la información, partiendo de repetición de tareas.	IX-XV	- Juan Conmenius	Escolasticismo
Romántico	Centrado en el aprendizaje, experiencia libre, intereses del menor, siendo el educador un auxilio en caso de necesidad.	XVIII-XX	- Jean Rousseau - Alexander Neill - Iván Illich	Humanismo y experiencial
Conductista	Considera que el papel de la educación es la de transmitir saberes, como una forma de generación y acumulación de aprendizajes.	XX	- John Watson - Burrhus Skinner - Benjamín Bloom	Conductismo y positivismo

Progresista	Propone que, con la educación social, la sociedad asegura su propio desarrollo, donde cada experiencia social es esencialmente educativa.	XX	- Georg Kerschensteiner - John Dewey - William Kilpatrick	Pragmatismo
Cognoscitivo	Concibe la educación como un proceso progresivo en el que se van modificando las estructuras cognitivas humanas, modificaciones que pueden alterar la conducta indirectamente.	XX	- Jean Piaget - Jerome Bruner - Robert Gagné	Psicología del desarrollo o genética
Crítico-radical	Propone el máximo desarrollo multifacético de las capacidades e intereses de los alumnos, el cual está influido por la sociedad, donde el trabajo productivo y la educación están interrelacionados para garantizar el pensamiento crítico, el conocimiento científico-técnico y la práctica para las nuevas generaciones.	XX	- Paulo Freire - Stanley Aronowitz - Michael Apple - Henry Giroux - Ira Shor - Donaldo Macedo	Teoría crítica
Constructivista	Centra su atención en el alumno, como principal protagonista del proceso educativo, siendo un elemento activo imprescindible en aprendizaje.	XX	- Lev Vygotsky - George Kelly - David Ausubel - Lawrence Kohlberg	Constructivismo

Fuente: Elaboración propia (2022)

Metodología

Tipo de investigación

Esta investigación fue de tipo proyectiva, la cual propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación, es decir, es un estudio que implica el diseño o creación con base en un proceso investigativo, pero no necesariamente, se ejecuta la propuesta. Para ello se necesita explorar, describir, explicar y proponer alternativas (Hurtado, 2008).

Diseño de investigación

Este trabajo utilizó un diseño documental. Una investigación documental es la que se basa en la obtención, revisión y análisis de documentos escritos (Sabino, 1992). Las fuentes secundarias utilizadas fueron de tipo bibliográfico: libros, diccionarios, artículos científicos, documentos institucionales, informes. Asimismo, se utilizaron diversas herramientas para la búsqueda de revistas académicas-científicas de circulación nacional e internacional en Internet (Funes, 2015; Maldonado, 2018).

Resultados y discusión

En esta parte se muestran los resultados y discusión en relación al estudio del sector petrolero desde la perspectiva de la economía, la contaduría pública y la educación; así como algunos elementos de un modelo pedagógico para la enseñanza de la actividad petrolera en Venezuela, a partir de los aportes del pensamiento educativo latinoamericano.

Estudio del sector petrolero desde la perspectiva de la economía, la contaduría pública y la educación

A partir de la investigación realizada por Rincón, Tinoco y León (2017) y de los proyectos de investigación respectivos, se señala en el cuadro 2, la definición y justificación con relación a la economía, contabilidad y educación aplicada al sector petrolero como líneas y áreas del conocimiento estratégicas para la formación de economistas, contadores públicos y educadores, respectivamente.

Cuadro 2. Estudios del sector petrolero desde la perspectiva económica, contable y educativa

Estudios petroleros	Definición	Justificación
Economía petrolera para la formación del economista (Rincón, Acosta y Urdaneta, 2019)	La economía petrolera estudia el mercado: oferta y demanda, la formación de los precios, entre otros aspectos, de la actividad petrolera. Este sector presenta un profundo desequilibrio entre la estructura de la oferta y de la demanda: un pequeño número de oferentes frente a una multitud de demandantes. Adicionalmente, la economía petrolera es un sistema complejo de acciones y reacciones donde intervienen un gran número de actores.	Esta área de conocimiento permite al estudioso de la economía aplicada al sector petrolero, al economista como investigador, tener conocimiento del funcionamiento, organización y estructura del mercado petrolero a nivel local, regional, nacional e internacional. En el estado actual de los estudios realizados en la economía petrolera, se puede afirmar que el petróleo cumple una triple función en la sociedad venezolana: fuente de energía, materia prima y generación de ingresos.

<p>Contabilidad petrolera para la formación del contador público (Rincón, Navarro y Millano, 2019)</p>	<p>La contabilidad petrolera analiza los estudios contables y financieros de las principales instituciones y organizaciones petroleras a nivel local, regional, nacional, mundial, de América Latina y el Caribe, de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los países productores que no pertenecen a la OPEP, así como los organismos reguladores y promotores del sector petrolero.</p>	<p>La exploración, explotación, producción y comercialización de petróleo está a cargo de compañías conocidas como <i>petroleras</i>, a nivel mundial, nacional, regional y local. Esta área de conocimiento permite el estudio de la contabilidad aplicada a los sectores petroleros, al contador público como investigador, revisar adecuadamente el aspecto gerencial y contable en las organizaciones de estos sectores, la aplicación correcta de los dispositivos legales vigentes, y el uso de la terminología correspondiente a dichos sectores económicos, para una correcta toma de decisiones en organizaciones de este sector productivo.</p>
<p>Educación petrolera para la formación del docente universitario (Rincón, Rincón y Rincón, 2019b)</p>	<p>La educación petrolera busca impulsar el desarrollo de estudios en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje en el campo del conocimiento de la actividad petrolera, como plataforma para la gestión de políticas públicas en los sectores educativos universitarios a nivel local, regional, nacional e internacional.</p>	<p>Las instituciones educativas y de investigación que están tomando la iniciativa de formar el talento humano para estudiar y resolver los problemas involucrados en los planes de desarrollo del sector petrolero poseen un papel preponderante como proveedoras de profesionales, técnicos e investigadores calificados para el sector petrolero y educativo universitario a nivel local, regional, nacional e internacional.</p>

Fuente: Elaboración propia (2022), a partir de los proyectos de investigación respectivos

Para la configuración e identificación de un modelo pedagógico es importante, responder a seis preguntas esenciales: ¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? y ¿dónde enseñar? Bajo la anterior premisa podríamos detenernos a responder las siguientes preguntas (Coll, 1991):

1) ¿Para qué enseñar?

A la cual se podría responder, para tener otras concepciones, visiones, enfoques diferentes o divergentes sobre el

proceso de la actividad petrolera en Venezuela y no solo quedarnos con la información suministrada en los textos, sino que se pueda tener la posibilidad de vivenciar este proceso, ya que este país al ser una economía petrolera, se pueda asistir directamente a las instalaciones o, a las zonas petroleras y observar, detenidamente, como se maneja esta actividad económica, esta materia prima tan valiosa para la sociedad venezolana.

2) ¿Qué enseñar?

En este particular, todo lo concerniente al proceso petrolero desde la

forma de cómo está en nuestros subsuelos, hasta las operaciones y acciones que con este hidrocarburo se aplican a: las transacciones comerciales, económicas, financieras, valor de cada barril de petróleo, la estructura de costos de cada yacimiento petrolero, educación y cultura petrolera, entre otros temas.

3) ¿Cómo enseñar?

Es necesario ubicar a los especialistas en el tema y especificar un eje curricular que permita incorporar el mismo dentro del plan de estudio de las carreras involucradas, como economía, contaduría pública y educación en todas las menciones, ya que todo docente-investigador en Venezuela, totalmente involucrado con el proceso educativo e investigativo, debe poseer conocimientos básicos, en el ámbito petrolero. Podría decirse que los profesionales que se formen en el campo socioeconómico del sector petrolero, deberían estar más comprometido, ya que no hay que olvidar que el educador es un modelo a seguir de sus estudiantes en todos los espacios.

4) ¿Cuándo enseñar?

En el momento de formación de una carrera universitaria específicamente en pregrado, para descubrir, describir y conocer el proceso petrolero en todos sus componentes y, a nivel de postgrado especializarse más en áreas, dependiendo del tema o escenario a ser abordado por el profesional de la economía, contaduría pública o educación.

5) ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?

En este apartado, siguiendo normas o reglamento de cada universidad, se ubica la forma de evaluar, bien sea en forma cuantitativa y/o cualitativa, en su defecto, al finalizar la clase, bien sea la manera que adopten para registrar la evaluación, dependiendo de la forma como cada profesor (a) o institución, coloque la ponderación y la calificación, para dar por sentada una nota en forma cuantitativa y/o cualitativa, de una cátedra, asignatura o seminario a desarrollar según el plan de estudio o malla curricular.

6) ¿Dónde enseñar?

Se requiere definir la forma de dictar la asignatura, seminario, taller a realizar tomando en cuenta si será presencial, semi presencial y/o virtual, así como las herramientas o plataformas tecnológicas a utilizar.

Modelo pedagógico para la enseñanza de la actividad petrolera en Venezuela a partir de las contribuciones del pensamiento educativo latinoamericano

América Latina constituye una mezcla de historia, cultura y educación que ha sido tatuado en la identidad por los occidentales, de ellos se ha concebido la herencia hoy vigente del mundo de las ideas (Terán y Peña, 2016). En tal sentido, constituye un subcontinente en constante transformación, retroceso, estancamiento y avance, donde en estos procesos se encuentra la educación.

La educación representa una esfera que incluye intereses políticos, económicos, culturales, sociales, militares, ideológicos, entre otros, es decir, es una de las bases de construcción de sus Estados Latinoamericanos, y de ahí su importancia (Gómez, 2010). Uno de los puntos de partida es que la educación pública latinoamericana tiene suficientes elementos en común entre sí como para justificar un análisis genérico.

Dichos elementos se refieren a que el proceso educativo, como se lo conoce en la actualidad, tiene su origen común en el colonialismo hispano-luso, pues con las independencias políticas generalizadas, se dio paso a la idea ilustrada y liberal de la educación. Posteriormente, surgió la concepción modernizante, que se transformó en el proyecto desarrollista. De este se pasó a una metanarrativa educativa proveniente del neoliberalismo, penetrada en la mayoría de los sistemas educativos latinoamericanos; dando lugar, a su vez, con los cambios políticos, a las izquierdas latinoamericanas, a un posible posneoliberalismo educativo.

Por otra parte, considerando que Venezuela, es una nación petrolera, esta investigación busca dar respuesta a la forma de cómo abordar la enseñanza de esta actividad productiva, en las disciplinas de economía, contaduría pública y educación, tomando en cuenta las ideas del pensamiento educativo latinoamericano. Ya que, a partir, de estos aportes, podrían surgir otras maneras de enfocar

el estudio del sector petrolero, en las universidades venezolanas y en las disciplinas mencionadas. Por lo tanto, preliminarmente, se hace un análisis de las contribuciones de los venezolanos Simón Rodríguez y Luis Beltrán Prieto Figueroa, así como del brasileño Paulo Freire.

1) La educación popular de Simón Rodríguez

Para Briceño (1991:21), Simón Rodríguez (1771-1836) “*es producto de las contradicciones de la sociedad colonial en decadencia, de la apresurada generación independentista y de los grupos de arribistas que se beneficiaron del largo y cruel periodo de violencia*”. Rodríguez, se va a empeñar en producir una visión distinta de la educación, como punto de partida en la creación de las bases teóricas y prácticas de una educación popular, que fuera capaz de producir luces y virtudes sociales (Guzmán, 1990). Asimismo, es uno de los hombres que más influyó en la formulación de las ideas de la recia personalidad de estadista de Simón Bolívar (1783-1830), que lo llevaron a transformarse en el Libertador de cinco Repúblicas Americanas: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Rodríguez forjó su personalidad, enfrentando los prejuicios raciales de su época, contraponiéndose a los dogmas religiosos que imponían la iglesia católica a la educación: denunciando los privilegios políticos y sociales que se oponían al cambio de la situación colonial, generadora de los desajustes presentes

en el seno de la sociedad venezolana (Guzmán, 1990). Para lograr sus elevados propósitos, pensaba en la fuerza creadora de la educación, al afirmar Rodríguez que para tener República hay que comenzar por hacerlos republicanos, formando pueblo, creando una mentalidad, formando ciudadanos de un país en crecimiento, convirtiéndolos en la gente capaz de realizar esa República a partir de la escuela. *Inventamos o erramos* es una de sus premisas fundamentales (Rodríguez, 2010).

Para Rodríguez, la escuela no va a ser sino el medio para enseñar a la gente a mejorar sus condiciones de vida; a valerse por sí mismo y a ser útiles a otros, para realizarse ellos y realizar el país, superando la segregación. Por otro lado, nutre sus ideas pedagógicas del pensamiento de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), y se desempeñó como maestro de primeras letras al servicio de la Municipalidad de Caracas, donde buscó cambiar aquella educación sin sentido para la vida, de práctica tradicional y aburrida para los niños. Con este fin propuso un plan de reforma para la escuela de Primeras Letras al Cabildo de Caracas, donde bosquejó todo su proyecto de renovación al sistema de enseñanza existente; orientándolo a la preparación del ánimo de los niños y hacerlos capaces de todas las empresas; para que, de esta forma, puedan incorporarse a la plenitud de la vida social.

Es importante destacar que Rodríguez formó parte del pensamiento ilus-

trado latinoamericano, donde la coherencia interna de sus planteamientos como maestro colonial y republicano lo ubican dentro de los grandes pedagogos del siglo XIX (García, 2010). Consideró la educación social como el mecanismo por medio del cual las Repúblicas podrían lograr su consolidación y la sociabilidad como el fin social de la escuela, en la medida en que el primer deber de un republicano era saber sus obligaciones sociales. Planteó la primera escuela como el fundamento del saber y el medio a través del cual los pueblos lograrían la civilización. Propuso la inclusión social a través de la ‘escuela para todos’, la formación para el trabajo y la adquisición de nuevos hábitos que posibilitaran las relaciones sociales propias de un sistema republicano.

2) La educación humanista y democrática de Luis Beltrán Prieto Figueroa

El maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa (1902-1993), desarrolló sus ideas pedagógicas en relación con los fundamentos doctrinales de la democracia y sus posturas frente a la educación venezolana, en la miseria social y cultural de la Venezuela gomecista (1908-1935). La educación se convierte en formación de la élite intelectual del país. Su vida conjugó diversos aspectos. Entre ellos, la política y la pedagogía formaron en él, una misma pasión indisoluble, persistente por estimular el crecimiento cultural del venezolano y elevar sus condiciones de vida (Mora, 2008).

Fue fundador de las primeras asociaciones gremiales del magisterio, activista de primera fila en sus muchas batallas, defensor incansable del concepto del “Estado docente” (Prieto, 2006). La realidad misma le enseñó que nada de ello sería posible sin torcer antes hacia rumbos democráticos los destinos del país. La obra educativa del maestro Prieto está influenciada por las ideas del estadounidense John Dewey (1859-1952), quien fue un pedagogo de la clase media de derecha; él proponía una escuela orgánica a la democracia representativa que le servía al capitalismo. La Escuela Nueva y el pragmatismo de Dewey, acompañaron por siempre al maestro Prieto, y le sirvieron de inspiración a sus propuestas educativas.

Uno de los principales aportes teóricos fue la tesis sobre el Estado Docente, la cual elaboró a partir del concepto Estado Social del jurista y politólogo Hermann Heller (1891-1933), de la escuela política alemana, tesis que expuso en una conferencia dictada en la escuela normal Miguel Antonio Caro (agosto 1946), en los siguientes términos: “*Todo Estado responsable y con autoridad real asume como función suya la orientación general de la educación. Esa orientación expresa su doctrina política y en consecuencia, conforma la conciencia de los ciudadanos*”, de acuerdo con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2006:211). Los aportes del maestro Prieto a la historia nacional pueden comprenderse desde algunos

espacios muy específicos, donde expondría algunas de sus ideas contenidas en el concepto de humanismo democrático, tesis de la cual fuera autor, así como en otras de igual envergadura.

La tesis del humanismo democrático postulaba los siguientes ideales educativos (Rodríguez, 2007): i) *finalidad política*: formar ciudadanos aptos para vivir en República; ii) *finalidad moral*: fomentar el cultivo de los valores morales para contar con hombres virtuosos y prudentes; iii) *finalidad económica*: proteger por medio del estudio de la técnica e industrias la riqueza material para asegurar la liberación económica y robustecer la independencia política y iv) *finalidad científica*: promover la educación superior, para robustecer el plano intelectual de América y echar las bases de una tradición de altos y vigorosos pensamientos que la equiparara a los pueblos más adelantados del globo.

3) La educación crítica y liberadora de Paulo Freire

Según Beorlegui (2004), el pensador brasileño, Paulo Freire (1921-1997), propuso en *Pedagogía del oprimido*, el modo pedagógico para acompañar al pueblo en la superación de su dependencia, en la medida que él mismo tiene que hacerse sujeto de su propia liberación. Sus dos lemas fundamentales son *escuchar al pueblo* y *la escuela significa vida*.

Freire inicia a formular su teoría pedagógica en la segunda mitad del siglo XX en el contexto de una Latinoamérica

económicamente dependiente y subdesarrollada. En este escenario del desarrollismo económico emergieron propuestas educativas afines a sus tesis que se denominaron *pedagogías desarrollistas*. Sin embargo, un grupo importante de educadores de la región, opuso a estas las *pedagogías de la liberación*. Freire es el representante más importante de esta tendencia (Carreño, 2010).

Freire estaba influenciado por una serie de autores europeos, tales como: Karl Jaspers (1883-1969), Gabriel Marcel (1889-1973), Hebert Marcuse (1898-1979), Erich Fromm (1900-1980), entre otros (Santos, 2008). Sus ideas pedagógicas sobre la situación de Brasil estuvieron influidas por el Instituto Superior de Estudios Brasileño (ISEB), fundado por Helio Jaguaribe (1923-2018) en 1952, quien estuvo hasta 1959, y cerrado

en 1964 con el golpe militar (Beorlegui, 2004).

Todas estas ideas tuvieron una fuerte influencia en Freire, que comenzó con un compromiso a favor de un nacionalismo que perseguía el desarrollo de la nación. Era una síntesis de populismo y nacionalismo (Beorlegui, 2004). Su método es inductivo y su obra fundamental es *Pedagogía del oprimido* (Freire, 2008). En este proceso, contrapone la educación bancaria, consistente en una mera transmisión pasiva de conocimientos, a la liberadora, en la que el protagonismo y la iniciativa le corresponden al sujeto educado o a educar.

En el cuadro 3 se plasman las principales contribuciones del pensamiento educativo latinoamericano al modelo pedagógico para la enseñanza de la actividad petrolera en Venezuela.

Cuadro 3. Contribuciones del pensamiento educativo latinoamericano al modelo pedagógico para la enseñanza de la actividad petrolera en Venezuela

Autores latinoamericanos	Concepción educativa	Filosofía educativa	Aportes a la enseñanza de la actividad petrolera
<p>Simón Rodríguez (1771-1836)</p>	<p>Concibe la primera escuela como el fundamento del saber y el medio a través del cual los pueblos lograrían la civilización. La fuerza creadora de la educación sostiene que para tener República hay que comenzar por hacerlos republicanos, creando una mentalidad, formando ciudadanos de un país en crecimiento, convirtiéndolos en la gente capaz de realizar esa República a partir de la escuela.</p>	<p>Está influenciado por las ideas pedagógicas de la <i>ilustración</i> en Jean-Jacques Rousseau, donde su pensamiento es producto de las contradicciones de la sociedad colonial en decadencia y de la apresurada generación independentista.</p>	<p>No se puede seguir imitando, ni copiar modelos productivos que nada tienen que ver con nuestra realidad y cultura petrolera. Se debe transformar esta realidad y el instrumento para ello es enseñar la actividad petrolera en el marco del contexto educativo, a partir de nuestros propios valores: <i>inventamos o erramos</i>.</p>

<p>Luis Beltrán Prieto Figueroa (1902-1993)</p>	<p>Concibe la educación orientada a elevar el nivel de vida de toda la población, la cual debía ser democrática, humana, gratuita y obligatoria, en sintonía con la igualdad de oportunidades con base a las capacidades de cada ser humano.</p>	<p>Su obra está influenciada por las ideas pedagógicas del <i>humanismo</i>, la escuela nueva y el <i>pragmatismo</i> de John Dewey que le sirvieron de inspiración a sus propuestas educativas.</p>	<p>La enseñanza de la actividad petrolera nos puede permitir cierta independencia económica y política, a fin de lograr la <i>soberanía científica-tecnológica</i> en el sector petrolero para sentar las bases de una industria vigorosa.</p>
<p>Paulo Freire (1921-1997)</p>	<p>Concibe la educación como un modo pedagógico para acompañar al pueblo en la superación de su dependencia, en la medida que tiene que hacerse sujeto de su propia liberación. Sus dos lemas fundamentales son escuchar al pueblo y la escuela significa vida.</p>	<p>Su pensamiento educativo está influenciado por autores <i>existencialista</i>: Karl Jaspers y Gabriel Marcel, así como de la <i>teoría crítica</i>: Hebert Marcuse y Erich Fromm,</p>	<p>El estudio del sector petrolero implica un compromiso a favor de un <i>nacionalismo</i> petrolero que busca el <i>desarrollo</i> de la nación, partiendo de un método inductivo contraponiendo la educación bancaria, de transmisión pasiva, a una crítica y liberadora, en la cual el protagonista sea el educando.</p>

Fuente: Elaboración propia (2022)

Consideraciones finales

Un modelo pedagógico es un plan teórico y práctico de estrategias autónomo que poseen el docente y las instituciones educativas para desarrollar el proceso de formación de sus estudiantes. Se caracteriza por la articulación de nociones como: currículo, pedagogía, didáctica, formación, educación, enseñanza, aprendizaje y evaluación; pero además, contribuye a la configuración de procesos como la práctica y la teoría. Con el desarrollo de esta investigación se trató de mostrar un conjunto de aportes que expresen un ideal educativo, un

horizonte pedagógico dinámico en permanente construcción en un marco de cooperación mutua.

Este trabajo representa un intento por ofrecer elementos de juicio que resulten útiles en tal proceso de construcción de los procesos pedagógicos para la enseñanza de la actividad petrolera desde el campo socioeconómico, a partir del pensamiento educativo latinoamericano con las ideas de figuras como Simón Rodríguez, con la perspectiva de educación popular; Luis Beltrán Prieto Figueroa, bajo la visión de educación humanista y democrática y Paulo Freire, con el enfoque de educación crítica y liberadora, entre otros.

Se espera que esta investigación contribuya a la reflexión acerca de sus puntos medulares, con la finalidad de construir una base para la renovación continua, consensuada y autocrítica de las estrategias educativas y de formación en el Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia.

Con el espíritu de coadyuvar en la construcción de una propuesta cuyo eje sea la enseñanza y el aprendizaje del tema petrolero y energético, de manera que se favorezca ante todo la autonomía para gestionar el propio proceso de formación: aprender, investigar y generar conocimiento situado en el propio contexto social, se recomienda la conformación de un *Programa de Investigación para la Formación y Enseñanza Socioeconómica del Petróleo y la Energía* en la Universidad del Zulia y en el resto de universidades de la región zuliana.

Referencias bibliográficas

- Batista, Enrique y Flórez, Rafael. (1983). **El pensamiento pedagógico de los maestros**. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- Beorlegui, Carlos. (2004). **Historia de la filosofía latinoamericana. Una búsqueda incesante de la identidad**. Universidad de Deusto, Bilbao, España.
- Briceño, Guillermo. (1991). **El extraordinario Simón Rodríguez**. Fondo Editorial IPASME, Caracas, Venezuela.
- Canfux, Verónica. (1996). **Tendencias pedagógicas contemporáneas**. Corporación Universitaria de Ibagué, Ibagué, Colombia.
- Carreño, Miryam. (2010). Teoría y práctica de una educación liberadora: el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. **Revista Cuestiones Pedagógicas**. N° 20, pp. 195-214. Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Disponible en: https://institucional.us.es/revistas/cuestiones/20/art_10.pdf. Recuperado el 27 de agosto de 2022.
- Castillero, Oscar. (2018). Los cinco modelos pedagógicos fundamentales. Disponible en: <https://psicologiaymente.com/desarrollo/modelos-pedagogicos>. Recuperado el 14 de noviembre de 2020.
- Coll, César. (1991). **Psicología y currículo**. Editorial Paidós, Madrid, España.
- De Zubiría, Julián. (2007). **Los modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante**. Editorial Magisterio, Bogotá, Colombia.
- Flórez, Rafael. (2005). **Hacia una pedagogía del conocimiento**. McGraw-Hill Interamericana, Bogotá, Colombia.
- Freire, Paulo. (2008). **Pedagogía del oprimido**. Siglo XXI Editores, Buenos Aires, Argentina.

- Funes, Catherine. (2015). Bases de datos para la investigación en economía. **Serie Bibliotecología y Gestión de Información**. N° 94. Departamento de Gestión de Información. Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago, Chile. Disponible en: <http://eprints.rclis.org/25275/1/serie%2094%202.ed.economia.pdf>. Recuperado el 08 de octubre de 2020.
- Gallego, Rómulo. (1990). **Saber pedagógico**. Editorial Magisterio, Bogotá, Colombia.
- García, Bárbara. (2010). Pensamiento de Simón Rodríguez: la educación como proyecto de inclusión social. **Revista Colombiana de Educación**. N° 59, pp. 134-147. Universidad Pedagógica Nacional Bogotá, Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/4136/413635252009.pdf>. Recuperado el 21 de junio de 2022.
- Giroux, Henry. (1990). **Los profesores como intelectuales**. Ediciones Paidós, Barcelona, España.
- Gómez, Amaral. (2010). Ideas y pensamientos educativos en América Latina: de la escolástica colonial al posneoliberalismo educativo. **Revista Latinoamericana de Estudios Educativos**. Vol. XL, N° 2, pp. 115-152. Centro de Estudios Educativos, Ciudad de México, México. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/270/2701884006.pdf>. Recuperado el 20 de octubre de 2020.
- Guzmán, César. (1990). Algunas ideas precursoras de la educación popular venezolana. **Revista de Ciencias de la Educación**. Vol. 1, N° 2, pp. 11-33. Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. Disponible en: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a1n2/1-2-1.pdf>. Recuperado el 16 de noviembre de 2020.
- Hurtado, Jacqueline. (2008). **El proyecto de investigación. Comprensión holística de la metodología y la investigación**. 6ta. Edición. Fundación Servicios Profesionales y Proyecciones para América Latina, Quirón Ediciones, Caracas, Venezuela.
- Maldonado, Ángeles. (2018). **Directorios, clasificaciones y rankings de revistas científicas**. Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España. Disponible en: <https://digital.csic.es/bitstream/10261/172769/1/DirectoriosRankingsRevistasCientificas-FichasResumenoct2018.pdf>. Recuperado el 17 de noviembre de 2020.
- Mora, José. (2008). La filosofía educativa de Luis Beltrán Prieto Figueroa y su aporte a la historia de la educación actual: análisis de los indicadores de las políticas de inclusión en educación 1998-2006. **Revista Educere**. Año 12, N° 42, pp. 615-

624. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Disponible en: <http://ve.scielo.org/pdf/edu/v12n42/art22.pdf>. Recuperado el 27 de junio de 2022.
- Morales, María y Puello, Lesly. (2018). **Tendencias pedagógicas de los docentes y su coherencia con el modelo pedagógico integral de la IE Santa Rosa de Lima**. Maestría en Educación, Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena, Colombia. Disponible en: <https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0074420.pdf>. Recuperado el 29 de junio de 2022.
- Narváez, Eleazar. (2006). Una mirada a la escuela nueva. **Revista Educere**. Vol. 10, N° 35, pp. 629-636. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/356/35603508.pdf>. Recuperado el 08 de abril de 2022.
- Orbegoso, Luis. (2010). **Teoría cognitiva y sus representantes**. Disponible en: https://tauniversity.org/sites/default/files/teoria_cognitiva_y_sus_representantes.pdf. Recuperado el 08 de abril de 2022.
- Pinto, Ana y Castro, Lucila. (2008). Los modelos pedagógicos. Disponible en: <https://pedroboza.files.wordpress.com/2008/10/2-2-los-modelos-pedagogicos.pdf>. Recuperado el 14 de noviembre de 2020.
- Prieto, Luis. (2006). **El Estado docente**. Ministerio de la Cultura, Fundación Biblioteca Ayacucho, Caracas.
- Rincón, Élita; Acosta, Nebis y Urdaneta, Emilio. (2019). **Informe de avance del proyecto de investigación “Formación minera, petrolera y energética de los estudiantes de economía en las universidades venezolanas. Caso: Universidad del Zulia”**. Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
- Rincón, José; Navarro, Joselin y Millano, Eduardo. (2019). **Informe de avance del proyecto de investigación “Formación petrolera de los estudiantes de contaduría pública en las universidades de la región zuliana”**. Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
- Rincón, Élita; Rincón, José y Rincón, Karín. (2019a). **Proyecto de investigación “Proyecto pedagógico para la enseñanza y aprendizaje del petróleo y la energía en Venezuela desde la perspectiva educativa latinoamericana y caribeña”**. Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

- Rincón, Élita; Rincón, José y Rincón, Karín. (2019b). **Proyecto de investigación “Educación petrolera para la formación de los docentes en la región zuliana”**. Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
- Rincón, Élita; Tinoco, Antonio y León, Joe. (2017). Propuesta de línea matriz de investigación “Dinámica Socioeconómica del Petróleo y Energías Alternativas” en la Universidad del Zulia: un espacio para la formación de investigadores. **Revista Omnia**. Año 23, N° 1, pp. 102-116. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Disponible en: https://produccion_cientificaluз.org/index.php/omnia/article/view/23000/22986. Recuperado el 25 de octubre de 2020.
- Rodríguez, Simón. (2010). **Inventamos o erramos**. Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fundación Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela.
- Rojano, Jairo. (2008). Conceptos básicos de pedagogía. **REDHECS: Revista Electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social**. Año 3, N° 4, pp. 36-47. Universidad Privada “Dr. Rafael Belloso Chacín”, Maracaibo, Venezuela. Disponible en: <http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/view/44/3932>. Recuperado el 17 de octubre de 2020.
- Rodríguez, Elda. (2007). Luis Beltrán Prieto Figueroa como educador, letrador, gremialista y político. **Laurus. Revista de Educación**. Vol. 13, N° 25, pp. 65-81. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas, Venezuela. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/761/76111479004.pdf>. Recuperado el 18 de octubre de 2020.
- Sabino, Carlos. (1992). **El proceso de investigación**. Editorial Panapo, Caracas, Venezuela.
- Santos, Marcos. (2008). Ideas filosóficas que fundamentan la pedagogía de Paulo Freire. **Revista Iberoamericana de Educación**. N° 46, pp. 155-173. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Madrid, España. Disponible en: <https://rieoei.org/historico/documentos/rie46a08.htm>. Recuperado el 22 de junio de 2022.
- Terán, Carol y Peña, Yherdyn. (2016). Los planteamientos del pensamiento educativo, una mirada desde la lectura histórica del mundo hasta Latinoamérica. **Revista Perspectiva**. Año 4, N° 7, pp. 85-97. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas, Venezuela. Disponible en: <http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/article/view/188/>

125. Recuperado el 20 de noviembre de 2020.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (UPEL, 2006). **Corrientes del pensamiento pedagógico**. Universidad Nacional Abierta, Caracas, Venezuela.

Vergara, Gabriel y Cuentas, Heriberto. (2015). Actual vigencia de los modelos pedagógicos en el contexto educativo. **Revista Opción**. Año 31, Especial N° 6, pp. 914-934. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/310/31045571052.pdf>. Recuperado el 23 de octubre de 2020.